

ПАНДЕМІЯ КОРОНАВІРУСУ ТРИВАЄ: ТРАВЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2020

Новий коронавірус 2019 року (SARS-CoV-2, або 2019-nCoV) спричиняє розвиток респіраторних захворювань у людей (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19) та може передаватися від людини до людини. Цей вірус уперше був ідентифікований під час розслідування спалаху в м. Ухань, Китай, у грудні 2019 року [1].

Симптоми

У людини, інфікованої SARS-CoV-2, розвивається респіраторне захворювання різної тяжкості із такими основними симптомами:

- гарячка;
- кашель;
- задишка (ускладнене дихання).

Симптоми можуть проявитися через 2–14 днів після зараження новим коронавірусом. У багатьох пацієнтів SARS-CoV-2 спричиняє запалення обох легень. Докладніше: [2].

Чи є вакцина?

Наразі немає вакцини для захисту від SARS-CoV-2. Найкращий спосіб запобігти зараженню — уникнути впливу цього вірусу.

Чи є лікування?

Не існує специфічного протівірусного лікування від COVID-19. Люди, інфіковані новим коронавірусом, можуть звернутися по медичну допомогу, щоби полегшити симптоми.

Як захиститися від інфікування:

- уникайте близького контакту з тими, хто має гарячку або кашель;
- не торкайтеся обличчя немитими руками;
- часто мийте руки з милом чи обробляйте дезінфекційними засобами;
- ретельно готуйте їжу, зокрема м'ясо і яйця;
- уникайте незахищеного контакту з дикими та свійськими тваринами.

Як запобігти поширенню інфекції:

- якщо відчуваєте симптоми респіраторного захворювання, обмежте контакти з іншими людьми і використовуйте захисну маску для обличчя (її слід регулярно замінити/знезаражувати);
- якщо ви відвідували країни, де зафіксовано випадки COVID-19, і протягом 2 тижнів після цього у вас виникли симптоми респіраторного захворювання, негайно зверніться по медичну допомогу;
- під час кашлю та чхання прикрийте рот і ніс зігнутих ліктем чи одноразовою серветкою, після чого викиньте серветку та вимийте руки;
- необхідно дезінфікувати поверхні, яких торкалася інфікована людина.

Докладніше: [2].

Які алгоритм і тактика ведення контактних осіб?

30 січня 2020 року було отримано рекомендації щодо алгоритму і тактики ведення контактних осіб від Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ЄЦПКЗ).

Згідно з цим алгоритмом, ті особи, які не мали близького контакту з новим коронавірусом, зокрема пасажери, що прибули з епідеміологічно неблагополучних районів, не підлягають спеціальному медичному спостереженню. Їм рекомендовано самостійні нагляд і термометрію протягом 14 днів з моменту останнього можливого контакту з новим коронавірусом. Ці заходи може бути припинено, якщо у них відсутні симптоми ГРВІ.

Якщо температура підвищується, таким особам рекомендовано надягнути захисну маску і звернутися до лікаря.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ і ЄЦПКЗ розрізняють два можливі типи контакту:

- високого ризику;
- низького ризику.

Де можна відстежувати актуальну інформацію про коронавірус SARS-CoV-2 у світі?

Головний інформаційний ресурс — офіційна сторінка Всесвітньої організації охорони здоров'я [3], де створене спеціальне сховище даних і актуальних інструкцій з епідеміологічних особливостей, профілактики і клінічного ведення нового коронавірусу. Цю інформацію оновлюють щоденно. На сайті Європейського центру з профілактики та контролю захворювань [4] є інформація щодо правильного поводження із контактами високого та низького ступенів ризику. Також була створена онлайн-платформа для відстеження актуальної інформації щодо нового коронавірусу на сайті Університету Джонса Гопкінса [5].

Оновлення протоколів та нормативної бази

Вже 20 травня 2020 року було опубліковано наказ МОЗ України від 20.05.2020 № 1227 "Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)»" [6]. Зокрема в ньому повідомляється щодо затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)». Цим документом було внесено низку змін до діючого Протоколу щодо боротьби із коронавірусною інфекцією. Так, було додано зміни щодо осіб, які підлягають тестуванню, аспекти забору та строки забору матеріалу (Таблиця 1). Також оновлено рекомендації щодо переліку тестів.

Таблиця 1

Категорії осіб, біологічний матеріал для дослідження, строки його відбору, перелік тестів

Особа, які підлягають тестуванню	Біологічний матеріал, що підлягає дослідженню	Строки відбору біологічного матеріалу	Перелік та послідовність застосування тестів
Пацієнти з клінічними ознаками коронавірусної хвороби.	Верхні дихальні шляхи: носоглоткові мазки; ротоглоткові мазки; фарингальний аспірат. Нижні дихальні шляхи: мокротиння; аспірат; бронхо – альвеолярний лаваж. Сироватка/плазма	Відразу при виявленні.	1. ПЛР. 2. ІФА IgM, якщо ПЛР негативний. 3. ІФА IgM при неможливості проведення ПЛР впродовж однієї доби.
Пацієнти з пневмонію.	Ротоглоткові мазки; мокротиння; аспірат; бронхо – альвеолярний лаваж. Сироватка/плазма.	Відразу при виявленні	1. ПЛР. 2. ІФА IgM. 3. ІФА IgM при неможливості проведення ПЛР впродовж однієї доби.
Особа, що контактували з підтвердженим випадком.	Верхні дихальні шляхи: носоглоткові мазки; ротоглоткові мазки; фарингальний аспірат. Сироватка/плазма.	На 14 добу після контакту.	1. ПЛР. 2. ІФА IgM, при неможливості проведення ПЛР впродовж однієї доби.

Продовження таблиці 1

Особи, які підлягають тестуванню	Біологічний матеріал, що підлягає дослідженню	Строки відбору біологічного матеріалу	Перелік та послідовність застосування тестів
Особи, які потребують планової госпіталізації та/або операції.	Верхні дихальні шляхи: носоглоткові мазки; ротоглоткові мазки; фарингальний аспірат. Сироватка/плазма.	Перед госпіталізацією та/або операцією.	1. ПЛР обов'язково для осіб з імуносупресією. 2. Для інших груп ІФА IgM. 3. ПЛР якщо ІФА позитивне.
Медичні працівники, які безпосередньо надають медичну допомогу хворим або проводять догляд за хворими на COVID-19 в умовах стаціонару. Працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів отримані від хворих на COVID-19. Працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які приймають участь у розтині тіла, в тому числі взятті зразків секційного матеріалу».	Сироватка/плазма. Верхні дихальні шляхи: носоглоткові мазки; ротоглоткові мазки; фарингальний аспірат.	1 раз на 14 днів (до отримання перших позитивних результатів у конкретної особи).	1. ІФА IgM та ІФА IgG. 2. ПЛР якщо ІФА позитивні.
Працівники Національної поліції, Національної гвардії, Держприкордонслужби. Інші медичні та фармацевтичні працівники.	Сироватка/плазма. Верхні дихальні шляхи: носоглоткові мазки; ротоглоткові мазки; фарингальний аспірат.	1 раз на 30 днів (до отримання перших позитивних результатів у конкретної особи).	1. ІФА IgM та ІФА IgG. 2. ПЛР якщо ІФА позитивні.

Епідеміологія

Доведена можливість зараження коронавірусною хворобою від людини із безсимптомним перебігом захворювання [7]. Тривають дослідження щодо поширеності таких випадків. У багатьох заражених COVID-19 є лише незначні симптоми ГРВІ. Особливо це характерно для ранніх стадій захворювання. Новим коронавірусом можна заразитися від людини, яка має лише незначний кашель, а в іншому не відчуває себе хворою. Центр із контролю і профілактики захворювання США (CDC) інформує, що у кількох дослідженнях зафіксували інфікування SARS-CoV-2 людей, у яких ніколи не з'явилися симптоми ГРВІ: кашель, нежить, підвищення температури, утруднене дихання.

Згідно з інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), основним механізмом передачі нової коронавірусної інфекції є краплинний. Тобто через краплі, які виділяються із дихальних шляхів інфікованої людини.

Точний рівень вірусної РНК SARS-CoV-2, що створює ризик передачі, поки не з'ясовано. Вважається, що ризик передачі є найвищим у людей із вираженою симптоматикою, оскільки викид вірусу є найбільшим на момент появи симптомів і зменшується протягом наступних днів. Однак частка передачі SARS-CoV-2 через безсимптомну інфекцію порівняно із симптоматичною інфекцією ще не є вивченою.

Щоб знизити ризик зараження COVID-19 або подальшого поширення інфекції слід:

- якомога частіше мити руки теплою водою із милом протягом 20–40 секунд або обробляти їх дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%;
 - у людних місцях дотримуватися відстані не менше метра щодо інших;
 - уникати місць великого скупчення людей;
 - за можливості, не торкатися руками очей, носу і роту;
 - дотримуватися правил респіраторної гігієни: кашляйте і чхайте в одноразову серветку, яку потім одразу треба викинути або, якщо її немає — у згин ліктя;
 - самоізолюватися у разі появи респіраторних симптомів. Також потрібно ізолюватися від тих, з ким проживаєте, настільки, наскільки це можливо. Особливо, якщо живете із людьми похилого віку;
 - звернутися до сімейного лікаря у разі підвищення температури, кашлю, утрудненого дихання.
- Докладніше: [2].

Таким чином, дотримання правил гігієни та фізичної дистанції — досі залишаються дієвими способами захиститися і запобігти поширенню COVID-19.

Значне поширення коронавірусної хвороби серед медичних працівників

Високий відсоток захворюваності на COVID-19 серед медичних працівників пов'язаний з тим, що медична система України була не готова до епідемії. Про це в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV заявив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов [8].

«Я хотів би сказати слова великої подяки нашим медикам, які опинилися на передовій боротьби з вірусом. На жаль, близько 20% усіх інфікованих коронавірусом, тобто 4111 медиків – хворі на коронавірусну хворобу. Це трапилось через те, що на початок епідемії наші лікарні не були готові до такого виклику. В нас не було ані засобів індивідуального захисту, ані респіраторів, ані масок. Також не були прораховані маршрути доставки хворих. Куди має приїхати хворий – визначалося вже у розпалі епідемії. Це велика проблема, але ми проаналізували її і свої кроки вибудовували на основі зроблених висновків», – зазначив міністр.

Міністр також зазначив, що окрім забезпечення лікарів всіма необхідними засобами, треба також забезпечити 3-місячний запас засобів індивідуального захисту, які використовують медики при лікуванні інфекційних хвороб.

«Ми зараз прораховуємо ту кількість грошей, яка для цього необхідна. І весь цей запас має бути одразу і безпосередньо у лікарнях», – підкреслив міністр Максим Степанов.

Діагностика коронавірусу в Україні

Наводимо список лабораторій, які, згідно даних Центру Громадського Здоров'я МОЗ України, здійснюють тестування на COVID-19, оскільки лабораторне тестування — єдиний тип діагностики, що підтверджує діагноз COVID-19. Результати швидких тестів не рекомендовано для встановлення діагнозу. Наразі діагностування на COVID-19 в Україні проводять щонайменше 49 лабораторій, включно із приватними. Станом на 12 травня 2020 року усього досліджено 187 307 зразків методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).

Найбільше ПЛР-досліджень станом на 11 травня здійснили:

ДУ «Київський міський ЛЦ МОЗ України» — 15 984;
ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗ України» — 12 093;
ДУ «Чернівецький ОЛЦ МОЗ України» — 11 247;
ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» — 9 019;
ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗ України» — 8 675.

Повний перелік державних лабораторій, що тестують на наявність SARS-CoV-2:

ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗ України»;
ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України»;
ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»;
КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова»;
КНП «Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом»;
КНП Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня № 4 ім. І.К. Мацука»;
ДУ «Житомирський ОЛЦ МОЗ України»;
ДУ «Закарпатський ОЛЦ МОЗ України»;
КНП «Мукачівська ЦРЛ» Клініко-діагностична лабораторія;
КНП «Закарпатський центр громадського здоров'я»;
ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗ України»;
ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України»;
ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»;
ДУ «Кіровоградська ОЛЦ МОЗ України»;
КНП «Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради»;
ДУ «Луганський ОЛЦ МОЗ України»;
ДУ «Львівський ОЛЦ МОЗ України»;
ДУ «Миколаївський ОЛЦ МОЗ України»;
ДУ «Одеський ОЛЦ МОЗ України»;
ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечникова МОЗ України»;
ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»;
ДУ «Рівненський ОЛЦ МОЗ України»;
КП «ОЦГЗ» РОР, КДЛ з обстеження населення на ВІЛ/СНІД інфекції;
ДУ «Сумський ОЛЦ МОЗ України»;
ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України»;
ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України»;
КНП ХОР «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня»;
КНП ХОР «Обласна клінічна інфекційна лікарня»;
ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України»;
ДУ «Хмельницький ОЛЦ МОЗ України»;

ДУ «Черкаський ОЛЦ МОЗ України»;
ДУ «Чернівецький ОЛЦ МОЗ України»;
ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України»;
ДУ «Київський міський ЛЦ МОЗ України»;
КМП «Київська міська лікарня № 4»;
КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва»;
НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, Український Референс-центр з клінічної лабораторної діагностики та метрології;
ДУ «ЦГЗ МОЗ України».

Першу тест-систему для тестування на COVID-19 вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України отримала 4 лютого 2020 року. Цю тест-систему на 30 наборів реакцій Центр закупив у німецького виробника.

Відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України, тестуванню підлягають:

- люди, яким встановлено підозру на COVID-19;
- люди, що контактували із пацієнтом з підтвердженим COVID-19;
- пацієнти із пневмонією;
- медпрацівники (кожних 5 днів);
- пацієнти, що одужали (для зняття діагнозу).

Карантин в Україні

Другий етап послаблення карантину можливий уже з 22 травня і буде розглядатися на одному із найближчих засідань Кабінету Міністрів. Про це Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу [9].

«Серед пом'якшень, які ми пропонуємо з 22 травня є дозвіл на проведення спортивних змагань, але без глядачів; дозвіл на роботу готелів окрім хостелів та без функціонування ресторанів та спортивних залів; дозвіл на проведення зовнішнього незалежного оцінювання та роботу громадського транспорту і дошкільних навчальних закладів», – перелічив Максим Степанов.

Як підкреслив міністр, всі послаблення карантину можливі лише за умови дотримання проти-епідемічних правил: маскового режиму, соціальної дистанції, дезінфекції антисептиками для рук, тощо.

При цьому самі пом'якшення будуть проводитися у 4 етапи.

«Нами вже розроблений поетапний вихід з карантину. Він дуже чіткий і може бути прийнятий на найближчому засіданні Кабміну. Мова йде про чотири етапи виходу з карантину. Всі вони відповідають певним критеріям і під кожен з цих етапів є певні пом'якшення. Перший етап був 11 травня, другий – плануємо на 22 травня», – сказав Максим Степанов.

Також було анонсовано громадське обговорення тимчасових рекомендацій протягом другого та третього етапів виходу з карантину. На сайті Міністерства охорони здоров'я опубліковано розпорядження Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка про проведення громадського обговорення деяких вимог до протиепідемічних заходів при послабленні карантину [10].

Сформовані проекти тимчасових рекомендацій:

- При проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.
- У закладах дошкільної освіти.
- При роботі готелів.
- При перевезенні пасажирів автомобільним транспортом.
- У деяких закладах фізичної культури та спорту.

Як уберегтися від інфікування COVID-19 у громадському транспорті [11]

Вірус SARS-CoV-2 (збудник COVID-19) передається від людини до людини краплинним та контактним шляхами. Тому в місцях великого скупчення людей є високий ризик передачі інфекції. Під час користування громадським транспортом може бути важко дотримуватись фізичного дистанціювання. Тому ретельне дотримання правил респіраторного захисту та гігієни рук є ключовими заходами безпеки.

Звичайно ж, за можливості, найкраще уникати користування громадським транспортом. Тепла пора року створює хороші умови для ходіння пішки та їзди на велосипеді.

Якщо ви все ж вирішили користуватися громадським транспортом, перед тим як зайти у нього необхідно надягти захисну маску (відповідно до Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 №23 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»).

Під час поїздки у транспорті важко уникнути контакту з потенційно забрудненими поверхнями та предметами: поручнями, сидіннями, готівкою тощо. Тому після виходу слід пам'ятати, що руки забруднені і ними не можна торкатись обличчя, особливо очей, рота і носа. За першої ж можливості, руки слід вимити водою з милом протягом 20-40 секунд або обробити дезінфектором із вмістом спирту не менше 80%.

Джерела*

1. Коронавірусна інфекція COVID-19. Центр Громадського здоров'я МОЗ України. Доступ: <https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/inshi-infekciyni-zakhvoryuvannya/koronavirusna-infekciya-covid-19>
2. Коронавірус: пандемія у світі та в Україні. Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я (ISSN 2707-9287), 2020;94(2):24-33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4019019>
3. Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. World Health Organization (WHO). Available from: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
4. COVID-19 pandemic. European Centre for Disease Prevention and Control. Available from: <https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic>
5. Map tracks coronavirus outbreak in near real time. Johns Hopkins University. Available from: <https://hub.jhu.edu/2020/01/23/coronavirus-outbreak-mapping-tool-649-em1-art1-dtd-health/>
6. Наказ МОЗ України № 1227 від 20.05.2020 "Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)»". Чинний. Доступ: <https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-20052020--1227-pro-zatverdzhennja-zmin-do-standativ-medichnoi-dopomogi-koronavirusna-hvoroba-covid-19>
7. Заразитися COVID-19 можна навіть від людини із безсимптомним перебігом захворювання. Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України», 22 Тра 2020. Доступ: <https://phc.org.ua/news/zarazitisya-covid-19-mozhna-navit-vid-lyudini-iz-bezsимptomnim-perebigom-zakhvoryuvannya>
8. Максим Степанов: 20% медиків захворіли на COVID-19 через неготовність медичної системи країни до епідемії. МОЗ України, 26 Тра 2020. Доступ: <https://is.gd/acSnc9>
9. З 22 травня планується другий етап пом'якшення карантину. МОЗ України, 14 Тра 2020. Доступ: <https://moz.gov.ua/article/news/z-22-travnja-planuetsja-drugij-etap-pom'jakshennja-karantinu>
10. Постанова Головного санітарного лікаря України №32 від 18.05.2020 «Про проведення громадського обговорення деяких вимог до протиепідемічних заходів при послабленні карантину». Доступ: <https://bit.ly/2X5IXRT%C2%A0> (зі сторінки сайту МОЗ України <https://moz.gov.ua/article/news/gromadske-obgovorennja-timchasovih-rekomendacij%cc%86-pid-chas-ii-ta-iii-etapiv-vihodu-z-karantinu>)
11. Як уберегтися від інфікування COVID-19 у громадському транспорті. Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, 02 Чер 2020. Доступ: <https://phc.org.ua/news/yak-uberegtisya-vid-infikuvannya-covid-19-u-gromadskomu-transporti>

* Всі посилання перевірені 30.06.2020.

Українською, для цитування: [Пандемія коронавірусу триває: травень-червень 2020. Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.4031543)), 2020;95(3):4-13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4031543>]

Ключові слова: коронавірус, COVID-19, SARS-CoV-2, епідеміологія, гігієна рук, респіраторна гігієна, лабораторні тести, полімеразна ланцюгова реакція, імуноферментний аналіз, безсимптомний перебіг хвороби.

In English, cite as: [The coronavirus pandemic continues: May-June 2020. Bulletin of the Kharkiv Regional Institute of Public Health Services ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.4031543)), 2020;95(3):4-13.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4031543> (ukr.)]

Keywords: coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, epidemiology, hand hygiene, respiratory hygiene, laboratory tests, polymerase chain reaction, enzyme-linked immunosorbent assay, asymptomatic disease.